

PROJETO PCE 2024

GUIA DE EXPERIMENTOS DE BIOLOGIA

CONFORME
A BNCC

PROFA. DRA. FERNANDA GARCIA DRAGAN

AGRADECIMENTOS

FAPEAM
Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado do Amazonas

SEDUC/AM
SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO

SUMÁRIO

EFEITO ESTUFA	1
SISTEMA RESPIRATÓRIO	4
SISTEMA DIGESTÓRIO 1	7
SISTEMA DIGESTÓRIO 2	10
SISTEMA ENDÓCRINO	13
SISTEMA NERVOSO	16
OSMORREGULAÇÃO	19
O DNA	22
CICLO DA ÁGUA	25

EFEITO ESTUFA

PARTE TEÓRICA

O QUE É O EFEITO ESTUFA?

O efeito estufa é um fenômeno natural que ocorre quando certos gases na atmosfera da terra, como dióxido de carbono (CO_2), metano (CH_4) e vapor d'água, capturam parte do calor irradiado pelo planeta. Esse processo mantém a temperatura da terra estável, possibilitando a existência de vida.

COMO FUNCIONA O EFEITO ESTUFA?

- A luz do Sol (radiação solar) atinge a superfície da Terra, que absorve parte dessa energia e a transforma em calor.
- Esse calor é liberado para a atmosfera na forma de radiação infravermelha.
- Gases de efeito estufa presentes na atmosfera absorvem parte dessa radiação infravermelha, impedindo que todo o calor escape para o espaço.
- Esse calor é devolvido para a superfície, mantendo o planeta aquecido.

O EFEITO ESTUFA NATURAL X O AGRAVAMENTO PELO SER HUMANO

- O efeito estufa natural é essencial para a manutenção da vida no planeta, já que, sem ele, a temperatura média da Terra seria cerca de -18°C , tornando o planeta inóspito.
- Contudo, a ação humana tem intensificado o efeito estufa. A queima de combustíveis fósseis, o desmatamento e outras atividades aumentam a concentração de gases na atmosfera, resultando no aquecimento global. Esse processo leva a mudanças climáticas graves, como o derretimento de calotas polares, aumento do nível do mar, e eventos climáticos extremos.

PARTE PRÁTICA

SIMULANDO O EFEITO ESTUFA

Objetivo

Demonstrar como o efeito estufa funciona e como a retenção de calor é intensificada por gases ou coberturas que impedem a dissipação do calor.

Materiais Necessários

- 2 frascos de vidro transparentes com tampa (potes de conserva, por exemplo).
- 2 termômetros pequenos (ou digitais se houver).
- Filme plástico transparente (como plástico de cozinha).
- Elásticos ou fita adesiva.
- Relógio ou cronômetro.
- Uma fonte de luz intensa (lâmpada incandescente ou o sol).
- Caderno para anotações.

Procedimento

1. Preparação dos frascos:

- Coloque um termômetro dentro de cada frasco.
- Deixe um frasco aberto (controle) e cubra o outro com o filme plástico, prendendo bem com elásticos ou fita adesiva para que fique vedado.

2. Posicionamento:

- Coloque os dois frascos sob a mesma fonte de luz, como sob o sol direto ou sob uma lâmpada, garantindo que ambos recebam a mesma quantidade de luz.

3. Coleta de Dados:

- Anote a temperatura inicial de ambos os termômetros.
- Após 5, 10, 15 e 20 minutos, registre novamente as temperaturas de cada frasco.

4. Observação:

- Note como a temperatura no frasco coberto aumenta mais rapidamente e atinge valores mais altos do que no frasco aberto.

Análise de Resultados

- Explique que o filme plástico atua como uma camada de gases do efeito estufa (como CO_2) na atmosfera, prendendo o calor dentro do frasco.
- Relacione isso ao aquecimento global e à retenção de calor pela Terra devido à presença de gases poluentes.

Conclusão

O experimento demonstra de forma prática o mecanismo básico do efeito estufa e sua relação com o aumento da temperatura no planeta.

Relação da teoria com o experimento

No experimento, o frasco coberto com filme plástico representa a Terra com uma alta concentração de gases de efeito estufa. Assim como o plástico impede que o calor escape, os gases na atmosfera "aprisionam" a radiação infravermelha. Já o frasco aberto simboliza uma situação onde o calor é dissipado mais livremente, similar ao que ocorre em um planeta sem gases de efeito estufa.

Essa simulação permite visualizar de forma prática como o calor é retido, ajudando os alunos a compreenderem a importância do equilíbrio na composição da atmosfera.

SISTEMA RESPIRATÓRIO

PARTE TEÓRICA

Como funciona o Sistema Respiratório?

O sistema respiratório é responsável por garantir a troca de gases entre o organismo e o ambiente, fornecendo oxigênio e eliminando gás carbônico. O principal órgão desse sistema são os pulmões, que trabalham em conjunto com o diafragma e os músculos intercostais.

Mecânica da respiração:

1. Inspiração (entrada de ar):

- O diafragma se contrai, movendo-se para baixo, e os músculos intercostais expandem o tórax.
- Isso aumenta o volume da cavidade torácica, diminuindo a pressão interna e permitindo que o ar entre nos pulmões.

2. Expiração (saída de ar):

- O diafragma relaxa e retorna à posição original, enquanto os músculos intercostais comprimem o tórax.
- O volume da cavidade torácica diminui, aumentando a pressão interna e expulsando o ar dos pulmões.

PARTE PRÁTICA

SIMULANDO A FUNÇÃO DO DIAFRAGMA

Objetivo

Demonstrar como o diafragma e os músculos intercostais auxiliam na entrada e saída de ar nos pulmões.

Materiais Necessários

- 1 garrafa PET transparente (de 2 litros, limpa e seca).
- 2 bexigas (uma pequena e outra grande).
- 1 elástico.
- Fita adesiva.
- Tesoura ou estilete.
- Caderno para anotações.

Procedimento

1. Preparação da Garrafa PET:

- Corte o fundo da garrafa PET com cuidado, criando uma abertura larga.

2. Montagem do Modelo:

- Insira a bexiga pequena dentro da boca da garrafa PET, deixando a parte do bico da bexiga para fora.
- Use o elástico para fixar bem a bexiga na boca da garrafa, garantindo que não haja entrada de ar.
- Na abertura do fundo da garrafa, fixe a bexiga grande de modo que cubra o buraco, como uma tampa elástica. Prenda com fita adesiva para evitar que escape.

3. Simulação da Respiração:

- Segure a garrafa PET com uma mão e puxe e empurre suavemente a bexiga grande (localizada no fundo da garrafa).
- Observe o que acontece com a bexiga pequena dentro da garrafa.

O que observar

- Ao puxar a bexiga grande (simulando a contração do diafragma), a bexiga pequena dentro da garrafa se enche de ar, representando a inspiração.
- Ao empurrar a bexiga grande (simulando o relaxamento do diafragma), a bexiga pequena se esvazia, representando a expiração.

Relação da teoria com o experimento

No experimento:

- A garrafa PET representa o tórax.
- A bexiga pequena dentro da garrafa simboliza os pulmões.
- A bexiga grande na base da garrafa simula o diafragma.
- O movimento da bexiga grande altera o volume e a pressão dentro da garrafa, demonstrando de forma prática a mecânica da respiração.

SISTEMA DIGESTÓRIO 1

PARTE TEÓRICA

A digestão do amido no sistema digestório

O sistema digestório tem a função de quebrar os alimentos ingeridos em moléculas menores, facilitando sua absorção pelo organismo. O amido, um carboidrato complexo, precisa ser digerido para ser transformado em glicose, que é a principal fonte de energia para as células.

Como ocorre a digestão do amido?

1. Boca:

- A digestão do amido começa na boca, onde a amilase salivar (uma enzima presente na saliva) quebra as moléculas de amido em açúcares menores, como a maltose.

2. Intestino delgado:

- No intestino, a amilase pancreática continua a digestão do amido, transformando-o em glicose.

3. Absorção:

- A glicose é absorvida pelas células intestinais e transportada pelo sangue para ser usada como fonte de energia.

PARTE PRÁTICA

IDENTIFICANDO AMIDO EM ALIMENTOS UTILIZANDO IODO

Objetivo

Demonstrar a presença de amido em alimentos e relacionar sua digestão às funções do sistema digestório.

Materiais Necessários

- 1 conta-gotas.
- Solução de iodo (iodo a 2% ou tintura de iodo, encontrada em farmácias).
- Pequenas porções de alimentos variados, como:
 - Pedacos de pão.
 - Fatias de batata crua.
 - Pedacos de maçã.
 - Grãos de arroz cozido.
 - Alimentos sem amido para controle (ex.: ovo cozido, sal).
- Pratinhos descartáveis ou pedaços de papel sulfite branco.
- Luvas (opcional, para evitar contato com o iodo).

Procedimento

1. Preparação dos materiais:

- Separe os alimentos em pequenas porções sobre os pratinhos descartáveis ou no papel sulfite.
- Certifique-se de que cada alimento esteja devidamente identificado para facilitar a análise.

2. Adição do iodo:

- Usando o conta-gotas, coloque uma gota da solução de iodo sobre cada amostra de alimento.

3. Observação:

- Observe as mudanças de cor nos alimentos.
- Registre quais alimentos mudaram de cor e quais permaneceram inalterados.

O que observar

- O iodo reage com o amido presente nos alimentos, formando um complexo de coloração azul-escura ou preta.
- Alimentos sem amido não apresentarão mudança de cor significativa.

Relação da teoria com o experimento

No experimento, a reação do iodo com o amido permite identificar alimentos ricos nesse carboidrato. Isso pode ser relacionado ao processo digestivo, enfatizando que o corpo humano precisa quebrar o amido em moléculas menores para aproveitá-lo. Além disso, esse experimento pode abrir discussões sobre a importância dos carboidratos na alimentação e a necessidade de equilíbrio na dieta.

SISTEMA DIGESTÓRIO 2

PARTE TEÓRICA

A Digestão no Estômago

O processo digestivo começa na boca, mas no estômago ocorre uma etapa crucial: a digestão química.

1. Ambiente ácido:

- O estômago contém o suco gástrico, composto por ácido clorídrico (HCl), que cria um ambiente altamente ácido (pH entre 1,5 e 3).
- O ácido clorídrico ajuda a desintegrar os alimentos em partículas menores e ativa as enzimas digestivas.

2. Enzimas:

- A principal enzima do estômago é a pepsina, que quebra as proteínas dos alimentos em peptídeos menores.
- O ambiente ácido também mata microrganismos ingeridos com os alimentos, protegendo o corpo contra infecções.

3. Chyme (quimo):

- Após a digestão química no estômago, os alimentos transformam-se em uma substância semilíquida chamada quimo, que será enviada ao intestino para continuar o processo de digestão e absorção.

PARTE PRÁTICA

SIMULANDO A DIGESTÃO NO ESTÔMAGO

Objetivo

Demonstrar como a digestão química ocorre no estômago, destacando a importância do suco gástrico (ácido clorídrico e enzimas) na quebra dos alimentos.

Materiais Necessários

- 2 fatias de pão.
- 1 colher de açúcar.
- 1 colher de sopa de vinagre (simulando o ambiente ácido do estômago).
- 2 copos transparentes.
- Água morna.
- Colher para mexer.
- Etiquetas ou marcadores para identificar os copos.

Procedimento

1. Preparação dos copos:

- Encha os dois copos com a mesma quantidade de água morna (cerca de metade do copo).
- No Copo 1, adicione uma colher de sopa de vinagre. Este será o ambiente ácido, simulando o estômago.
- No Copo 2, mantenha apenas a água morna (controle).

2. Adição do pão e do açúcar:

- Divida as fatias de pão em pedaços pequenos e coloque metade em cada copo.
- Adicione meia colher de açúcar em cada copo e mexa suavemente.

3. Observação:

- Deixe os copos em repouso por 10 minutos e observe as mudanças.
- Depois, mexa novamente e observe como o pão se dissolve no copo com vinagre comparado ao copo com apenas água.

O que observar

- No Copo com vinagre (ácido), o pão se dissolve mais rapidamente, simulando como o ambiente ácido do estômago quebra os alimentos.
- No Copo com água (controle), o pão demora mais para se desintegrar, mostrando a importância do ácido na digestão química.

Relação da teoria com o experimento

- O vinagre no experimento representa o ácido clorídrico do suco gástrico. Ele acelera a desintegração do pão, simulando como o ambiente do estômago auxilia na digestão química.
- O açúcar mostra que o estômago também recebe carboidratos simples, mas que estes já estão prontos para serem absorvidos no intestino.

SISTEMA ENDÓCRINO

PARTE TEÓRICA

Hormônios e o Sistema Endócrino

1. Sistema Endócrino:

- No corpo humano, o sistema endócrino regula o crescimento, o metabolismo, o humor, entre outros processos, por meio de hormônios.
- Hormônios como o GH (hormônio do crescimento), insulina, e adrenalina têm funções específicas para manter o equilíbrio do corpo.

2. Hormônios nas plantas (comparação):

- As plantas também têm "sistemas hormonais" que regulam o crescimento e outras funções.
- O hormônio auxina controla o crescimento das plantas em resposta à luz (fototropismo).
- Similar ao corpo humano, as plantas ajustam processos vitais com base em sinais externos e internos.

3. Ligação com o corpo humano:

- Assim como as plantas utilizam a auxina para ajustar seu crescimento, o corpo humano utiliza hormônios para responder ao ambiente e manter o equilíbrio interno (homeostase).

PARTE PRÁTICA

HORMÔNIOS E FOTOTROPISMO

Objetivo

Demonstrar como os hormônios regulam o crescimento em organismos vivos, usando o fototropismo das plantas como exemplo.

Materiais Necessários

- 3 copos plásticos ou potes pequenos.
- Algodão.
- 3 tipos de sementes (ex.: feijão, lentilha ou milho).
- Água.
- Uma caixa de papelão com uma abertura pequena em um dos lados.
- Fita adesiva.
- Um local iluminado.

Procedimento

1. Preparação das sementes:

- Forre os copos com algodão umedecido e coloque 3-5 sementes em cada copo.
- Mantenha o algodão sempre úmido, mas sem excesso de água.

2. Posicionando os copos:

- Coloque os 3 copos dentro de uma caixa de papelão.
- Certifique-se de que a caixa tenha uma abertura em apenas um lado, permitindo a entrada de luz por um único ponto.

3. Exposição à luz:

- Posicione a caixa de forma que a abertura fique voltada para uma fonte de luz (janela ou lâmpada).

4. Observação:

- Acompanhe o crescimento das plantas durante 7 dias.
- Observe que os caules começarão a se inclinar em direção à luz que entra pela abertura da caixa.

O que observar

- As plantas vão crescer em direção à luz, demonstrando o efeito dos hormônios do crescimento vegetal (como a auxina) que controlam esse movimento.
- O lado do caule mais afastado da luz terá maior concentração de auxina, o que estimula o crescimento celular nesse lado e causa a curvatura em direção à luz.

Variações

- Você pode fazer o experimento com plantas já germinadas, como mudas pequenas, para acelerar o processo.
- Outra possibilidade é dividir os copos em condições diferentes (ex.: um na luz direta, outro na escuridão total e um com luz indireta) para comparar os efeitos da luz no crescimento.

SISTEMA NERVOSO

PARTE TEÓRICA

O Sistema Nervoso e os Reflexos

1. Função do Sistema Nervoso:

- O sistema nervoso recebe estímulos do ambiente por meio dos sentidos, processa as informações no cérebro ou medula espinhal e envia comandos para os músculos e órgãos.

2. Tipos de Respostas:

- Reações conscientes: Envolvem processamento no cérebro e são mais lentas (como resolver um problema de matemática antes de reagir).
- Reflexos: Respostas automáticas e rápidas, processadas diretamente na medula espinhal, como o reflexo patelar.

3. Importância do Tempo de Reação:

- O tempo de reação é uma forma de medir a eficiência do sistema nervoso. Ele depende de fatores como estado de alerta, cansaço e presença de distrações.

PARTE PRÁTICA

TESTE DO TEMPO DE REAÇÃO

Objetivo

Demonstrar como o sistema nervoso reage a estímulos externos e medir a velocidade de resposta dos alunos, destacando a função dos reflexos e da coordenação entre o sistema nervoso central e periférico.

Materiais Necessários

- Uma régua (de 30 cm).
- Uma tabela para registrar os resultados.
- Grupos de 2 ou 3 alunos.

Procedimento

1. Preparação:

- Forme pares ou trios. Cada grupo terá um aluno para segurar a régua, outro para reagir e, opcionalmente, um para registrar os resultados.

2. Teste:

- O aluno que segurará a régua deve posicioná-la verticalmente, segurando pela extremidade superior.
- O outro aluno posicionará a mão próxima à extremidade inferior da régua, sem tocá-la, pronto para pegá-la.
- O aluno segurando a régua deverá soltá-la sem aviso prévio.

3. Reação:

- O aluno deve tentar pegar a régua o mais rápido possível após perceber que ela foi solta.

4. Medição:

- O local onde a régua foi agarrada (marcação em centímetros) indica o tempo de reação. Use a tabela abaixo como referência para conversão:
 - 0 cm: Reação instantânea.
 - 10 cm: Cerca de 0,14 segundos.
 - 20 cm: Cerca de 0,20 segundos.
 - 30 cm: Cerca de 0,25 segundos.

5. Variações:

- Teste o tempo de reação em diferentes condições, como:
 - Após um estímulo verbal (ex.: alguém dizendo "já!").
 - Após uma distração, como pedir para o aluno resolver uma conta simples antes.
 - Com olhos vendados (usando apenas outro tipo de estímulo, como som ou toque).

O que observar

- A rapidez com que o aluno reage mostra a eficiência da comunicação entre o sistema nervoso periférico (nervos sensoriais e motores) e o sistema nervoso central (cérebro e medula espinhal).
- Diferentes condições (distrair ou mudar o estímulo) afetam o tempo de resposta, demonstrando como o sistema nervoso processa informações.

Variações

- Para alunos mais avançados, pode-se aprofundar explicando os caminhos neurais usados no reflexo e nas reações voluntárias (reflexo medular vs. reação cerebral).
- Pode-se também medir tempos de reação com diferentes sentidos (ex.: som vs. visão) e discutir por que alguns estímulos são processados mais rapidamente que outros.

OSMORREGULAÇÃO

PARTE TEÓRICA

Osmose e Osmorregulação

1. O que é osmose?

- Osmose é o movimento de água através de uma membrana semipermeável, indo da área de menor concentração de solutos para a área de maior concentração.
- No experimento, o sal e o açúcar criam um ambiente hipertônico (mais concentrado que o interior da batata), puxando água das células da batata para o centro.

2. Por que isso ocorre?

- A batata é composta por células vegetais, que possuem paredes celulares e membranas semipermeáveis. Quando há um soluto na cavidade, como sal ou açúcar, cria-se uma diferença de concentração (gradiente osmótico) entre o interior das células e a solução na cavidade.

3. Relação com osmorregulação no corpo humano:

- No corpo humano, processos semelhantes acontecem para manter o equilíbrio hídrico. Por exemplo, quando consumimos alimentos muito salgados, o sangue se torna hipertônico, e o corpo usa mecanismos (como a liberação de hormônios) para reter água e restaurar o equilíbrio.

PARTE PRÁTICA

OSMORREGULAÇÃO COM BATATAS

Objetivo

Demonstrar o processo de osmose e como o movimento da água ocorre em diferentes concentrações de solutos (sal e açúcar), simulando os mecanismos de osmorregulação no corpo.

Materiais Necessários

- 3 batatas médias.
- Faca para cortar as batatas.
- Colher pequena ou faca menor para retirar parte do miolo.
- Sal de cozinha.
- Açúcar.
- Água.
- Pratos ou copos para apoiar as batatas.
- Etiquetas ou rótulos para identificar cada amostra.

Procedimento

1. Preparação das batatas:

- Corte as batatas ao meio (no sentido do comprimento).
- Usando uma colher ou faca pequena, retire uma porção do miolo do centro de cada metade, criando uma cavidade rasa (tipo um "copinho").
- Identifique as batatas como:
 - Controle: Não adicionar nada na cavidade.
 - Sal: Colocar uma colher de chá de sal na cavidade.
 - Açúcar: Colocar uma colher de chá de açúcar na cavidade.

2. Montagem do experimento:

- Coloque as batatas em pratos separados ou na mesma bandeja, mas bem espaçadas.
- Adicione uma colher de água dentro de cada cavidade para umedecer os solutos (no sal e açúcar).

3. Espera e observação:

- Deixe as batatas em repouso por 30 minutos a 1 hora.
- Observe as mudanças na cavidade de cada batata e anote as diferenças.

O que observar

- Controle (sem soluto): A batata não apresentará mudanças significativas; a cavidade ficará como estava.
- Batata com sal: O sal atrairá água das células da batata para a cavidade, que ficará cheia de líquido. A batata poderá ficar ligeiramente murcha ao redor.
- Batata com açúcar: O açúcar também atrairá água das células, mas o efeito pode ser menos intenso comparado ao sal, dependendo da quantidade utilizada.

Variações

- Use diferentes quantidades de sal e açúcar para verificar se a intensidade do efeito muda.
- Teste com outros solutos, como bicarbonato de sódio ou vinagre, e observe as diferenças.
- Relacione o experimento com situações reais, como o impacto do consumo excessivo de sal na pressão arterial.

O DNA

PARTE TEÓRICA

DNA e sua Importância

1. O que é o DNA?

- O DNA é uma molécula que contém as instruções genéticas para o funcionamento, crescimento e reprodução de todos os organismos vivos.

2. Onde o DNA está localizado?

- O DNA está presente no núcleo das células e, em menor quantidade, em organelas como as mitocôndrias e cloroplastos.

3. Por que usar a banana?

- A banana é uma excelente fonte de DNA para experimentos, pois possui células grandes e é triploide (tem três conjuntos de cromossomos), o que aumenta a quantidade de DNA disponível.

PARTE PRÁTICA

EXTRAÇÃO DE DNA DA BANANA

Objetivo

Demonstrar, de forma prática e visual, como o DNA (ácido desoxirribonucleico) pode ser isolado de células vegetais utilizando materiais simples e acessíveis.

Materiais Necessários

- 1 banana madura.
- Água morna (200 ml).
- Detergente líquido (1 colher de sopa).
- Sal de cozinha (1/2 colher de chá).
- Álcool gelado (cerca de 100 ml; pode ser álcool etílico ou isopropílico, desde que seja acima de 70%).
- 1 copo ou recipiente transparente.
- Funil ou peneira.
- Filtro de papel (filtro de café funciona bem).
- Colher ou palito de dente para mexer.
- Saco plástico com fechamento hermético ou liquidificador (opcional).
- Colher para esmagar.

Procedimento

1. Preparar a solução de extração:

- Em um recipiente, misture a água morna, o detergente e o sal. Mexa bem até dissolver.
- O detergente ajuda a quebrar as membranas celulares e liberar o DNA. O sal auxilia a precipitar o DNA, neutralizando cargas negativas.

2. Preparar a banana:

- Amasse bem a banana em um saco plástico ou no liquidificador até formar uma polpa homogênea.

3. Misturar a banana com a solução de extração:

- Adicione cerca de 50 ml da solução de extração à polpa da banana e misture bem por 2 minutos. Isso ajuda a quebrar as células e liberar o DNA.

4. Filtrar a mistura:

- Usando um funil com filtro de papel ou uma peneira fina, coe a mistura em um copo. Apenas o líquido filtrado será usado.

5. Adicionar o álcool gelado:

- Incline o copo levemente e despeje lentamente o álcool gelado sobre o líquido filtrado, formando uma camada. Não misture.
- O álcool deve estar bem gelado para que o DNA precipite de forma visível.

6. Observar a formação do DNA:

- Após alguns minutos, você verá uma substância branca e fibrosa se formando na interface entre o álcool e o líquido filtrado.
- Esse material é o DNA da banana.

7. Coletar o DNA:

- Use uma colher ou palito para puxar o DNA da interface e observe sua textura.

O que está acontecendo?

1. Quebra da célula:

- O detergente dissolve as membranas celulares e nucleares, liberando o DNA no líquido.

2. Precipitação do DNA:

- O álcool gelado separa o DNA da solução, pois o DNA não é solúvel no álcool, especialmente na presença de sal.

3. Estrutura do DNA:

- O material fibroso visível é formado por longas cadeias de DNA que se unem quando precipitam.

Variações

- Realize o mesmo experimento com outras frutas, como morango, kiwi ou mamão, e compare a quantidade de DNA extraído.
- Explore o uso de outros detergentes ou soluções salinas para ver como afetam o processo.

CICLO DA ÁGUA

PARTE TEÓRICA

Ciclo da Água

1. Etapas principais do ciclo da água:

- **Evaporação:** A água na superfície é aquecida pelo sol e se transforma em vapor.
- **Condensação:** O vapor resfria ao subir, formando nuvens.
- **Precipitação:** Quando as gotas de água nas nuvens ficam grandes e pesadas, caem na forma de chuva, neve ou granizo.
- **Infiltração:** A água que cai no solo penetra e recarrega lençóis freáticos.
- **Transpiração:** Plantas liberam vapor de água no ar por meio de seus estômatos.

2. Importância do ciclo da água:

- Mantém o equilíbrio dos ecossistemas.
- Transporta nutrientes e regula o clima.
- Garante a disponibilidade de água doce para os seres vivos.

PARTE PRÁTICA

CICLO DA ÁGUA EM UM TERRÁRIO

Objetivo

Demonstrar o ciclo da água (evaporação, condensação e precipitação) de forma prática e visual em um ambiente controlado, simulando como o processo ocorre na natureza.

Materiais Necessários

- 1 garrafa PET transparente (2 litros) ou um pote de vidro com tampa.
- Solo (terra de jardim ou areia).
- Pequenas plantas (mudas ou musgos) ou sementes de rápido crescimento (opcional).
- Pedrinhas ou cascalho (para drenagem).
- Água (cerca de 50 ml).
- Filme plástico (se usar garrafa PET sem tampa).
- Fita adesiva (opcional).

Procedimento

1. Preparar a base do terrário:
 - Corte a garrafa PET ao meio (se não usar um pote de vidro).
 - Coloque uma camada de pedrinhas no fundo da garrafa ou pote para ajudar na drenagem.
2. Adicionar o solo:
 - Adicione uma camada de terra sobre as pedrinhas, preenchendo cerca de 1/3 do recipiente.
3. Adicionar plantas (opcional):
 - Plante pequenas mudas ou distribua sementes pelo solo. Isso ajudará a simular um ecossistema mais completo, mas não é obrigatório para o experimento.
4. Molhar o solo:
 - Adicione água suficiente para umedecer o solo, mas sem encharcar.

5. Fechar o sistema:

- Se estiver usando uma garrafa PET, encaixe a parte superior da garrafa como uma tampa ou cubra o topo com filme plástico, prendendo com fita adesiva.
- Se estiver usando um pote de vidro, basta fechar bem a tampa.

6. Posicionar o terrário:

- Coloque o terrário em um local iluminado, mas fora da luz solar direta, para evitar superaquecimento.

7. Observar:

- Ao longo de algumas horas ou dias, observe as mudanças no terrário, como a formação de gotículas de água nas paredes internas e a umidade no solo.

O que observar

1. Evaporação:

- O calor da luz faz com que a água do solo e das plantas evapore, formando vapor de água.

2. Condensação:

- O vapor sobe, resfria ao tocar as paredes internas do recipiente e se condensa em pequenas gotas de água.

3. Precipitação:

- As gotículas de água acumuladas no topo do terrário eventualmente caem de volta ao solo, simulando a chuva.

Variações do experimento

- Use recipientes de tamanhos diferentes para comparar a quantidade de "chuva" formada.
- Experimente adicionar corante à água inicial para tornar o ciclo mais visível.
- Inclua pequenos insetos (como minhocas ou insetos benéficos) para enriquecer o ecossistema.